

En glad maskin

*Processrapport från MäRI-projektet,
människa-robot-interaktion i
vårdkontext.*

*Susanne Hägglund, Christa Tigerstedt, Dennis Biström,
Kristoffer Kuvaja Adolfsson, Johan Penttinen, Mattias Wingren,
Sören Andersson, Yvonne Backholm-Nyberg, Hannes Fant,
Leonardo Espinosa Leal, Markus Kankkonen, Johannes Edgren*

ABSTRAKT

Hur kunde humanoida, det vill säga människolika, sociala svensktalande robotar hjälpa till i förebyggande tandvård? Kan vi med teknikens hjälp inspirera människor till en mer hälsosam livsstil och förbättrad munhälsa? Vi sökte svar på de här frågorna genom en process där projektteamet designade och samskapade en robotapplikation, *Flossa*, till två robotplattformar. Det här gjorde vi tillsammans med vårdpersonal å ena sidan och vanliga finländare som representerar patientgruppen å den andra.

I en samskapande process medverkade användare av tandvårdstjänster i diskussioner med projektteamet. De delade med sig av sitt perspektiv, sina behov och upplevelser av att träffa robotarna i ett simulerat vårdmöte i laboratoriemiljö. Vårdpersonalen delade med sig av sin unika kunskap, sina behov och förväntningar på sociala robotar i online träffar under pågående pandemirestriktioner.

Det är vårt mål att denna processrapport skall belysa våra aktiviteter och därigenom visa läsaren hur vi jobbat i projektet. Vi vill ge läsaren en inblick i fältet social robotik med ett speciellt fokus på social- och hälsovårdssektorn samt den finlandssvenska kontexten. Vi vill även dela med oss av hur vi i våra kontexter, till exempel lärande och undervisning samt inom applikationsutvecklingen, jobbat med tematiken i våra laboratoriemiljöer i Vasa och i Helsingfors och berätta kortfattat om hur applikationerna upplevdes av målgruppen.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

ABSTRAKT	1
PROJEKTFAKTA	3
BAKGRUND.....	5
VÅRA ANGREPPSSÄTT.....	9
VAD SKAPADE VI?	12
ERFARENHETER AV INTERAKTIONEN MED PEPPER OCH ALF	16
BÄSTA PRAXIS - REKOMMENDATIONER FRÅN PROJEKTTEAMET.....	19
SYNTES AV PROJEKTET.....	21
REFERENSER	22

PROJEKTFAKTA

Experience Lab vid Åbo Akademi i Vasa och Yrkeshögskolan Arcada har samarbetat inom MäRI - projektet (människa-robotinteraktion) kring tematiken artificiell intelligens och socialrobotik i social- och hälsovårdsområdet. Projektet finansierades av Svenska Kulturfonden.

Projektteamet samarbetade i tre huvudsakliga aktiviteter:

- Skapande av applikationer (teknisk utveckling samt iterativ testning tillsammans med personer i två målgrupper).
- Utbildning och lärande via högskolornas egna kurser samt med externa parter.
- Forskningsarbete där vi samlar in och analyserar gemensamma data inom det socioteknologiska området.

Susanne Hägglund var projektledare vid Experience Lab, Åbo Akademi i Vasa och i MäRIs Vasabaserade forskningsteam ingick även Sören Andersson, Mattias Wingren samt Yvonne Backholm-Nyberg.

Christa Tigerstedt var projektledare på Arcada och tillsammans med henne jobbade också Dennis Biström, Markus Kankkonen, Kristoffer Kuvaja Adolfsson, Leonardo Espinosa Leal, Johannes Edgren och Johan Penttinen.

En av teamets styrkor har varit det tvärdisciplinära perspektivet. Under hela projektet hade vi möjlighet att jobba med beteendevetare och IT-utvecklare. Detta har gett oss ett en mera robust slutprodukt. Tack vare spridning på två orter har vi också haft möjligheter till ökad synlighet och lokalanknytning. På det hela taget har samarbetet gett en möjlighet att nå och samla data från en större del av Svenskfinland än om vi hade arbetat solitärt.

Projektet inleddes 1.6.2020 och avslutas 30.6.2022. Projektet var verksamt under coronapandemin och arbetet genomsyrades av coronarestriktioner och distansarbete i olika grad. Många av aktiviteterna flyttades till virtuella miljöer och vissa planerade aktiviteter slopades under projektets gång. Projekterfarenheter diskuterades på ett gemensamt seminarium 11 maj 2022.

Susanne Hägglund

Christa Tigerstedt

Dennis Biström

Kristoffer Kuvaja Adolfsson

Johan Penttinen

Mattias Wingren

Sören Andersson

Yvonne Backholm-Nyberg

Leonardo Espinosa Leal

Markus Kankkonen och Johannes Edgren fattas i bildcollaget.

BAKGRUND

Social- och hälsovården står inför många utmaningar, i Finland såväl som globalt. WHO (2021) konstaterar att det innebär en betydande omställning för alla länder att anpassa social-och hälsovårdssystemen till den pågående demografiska förändringen där andelen medborgare över 60 år förväntas fördubblas år 2050, jämfört med år 2015. Då människor åldras ökar risken för multipla sjukdomar och vårdbehovet ökar (WHO, 2021). Samtidigt ser vi en brist på behörig vårdpersonal, globalt liksom här i Finland (ANM, 2022; WHO, 2020).

Mot bakgrund av den här utvecklingen har intresset för olika former av välfärdsteknologi och dess potential att underlätta utmaningarna ökat. AI-stödda lösningar kan ha potential att stöda hälsa och välmående, särskilt om de designas och implementeras på ett användarcentrerat och etiskt sätt (WHO, 2022; Okolo, 2021; Peirce m.fl., 2020).

Sociala robotar är fysiska robotar byggda för att interagera med människor i en social kontext. Det finns chattbotar som är sociala men inte fysiska, och industrirobotar som är fysiska men inte sociala. Sociala robotar kan se mycket olika ut men gemensamt är att de används i en social kontext. Sociala robotar används bland annat för att stöda patienter i syfte att stärka hälsa, välmående och terapiutfall, ofta hos äldre och hos personer på autismspektret (Bartneck m.fl., 2020). Robotarna kan hjälpa till i kognitiv och fysisk träning eller stöda vardagslivet som en personlig assistent. (Se till exempel Andtfolk m.fl., 2021; Bartneck m.fl., 2020).

Det finns stora förhoppningar på att sociala robotar kunde hjälpa till i vårdarbete – kanske särskilt efter pandemin och i och med digiskuttet som tagits på grund av det - men mycket är osäkert kring den roll de kunde fylla på ett etiskt och hållbart sätt (Peirce m.fl., 2020). Det behövs mer forskning, särskilt i en finlandssvensk kontext, och vi vill genom det här projektet bidra till att öka kunskapen kring sociala robotar på svenska i vården.

Ett av projektets tre primära aktiviteter var att designa en robotapplikation som är anpassad till den finlandssvenska vårdkontexten. Med hjälp av våra förkunskaper och insikter i människocentrerade metoder för utveckling av tjänster inledde vi en granskning av och dialog med fältet.

Utvecklingen av roboten bygger på en användningsmöjlighet (use case) som slutanvändare föreslagit i tidigare samskapande projekt på socialrobotiken i vårdsammanhang (Hägglund m.fl., 2021). I projektets initiala fas beslöt vi att fokusera på tandvården, närmare bestämt på den förebyggande tandvården och så kallade icke-sensitiva lösningar där en robot möjligen kunde komma till nytta.

Det huvudsakliga målet med designen var att roboten på ett lättamt sätt informerar tandklinikbesökaren om munhälsa och förebyggande användning av tandtråd i väntrummet på en tandklinik. Ett sekundärt mål med designen var att lindra eventuell oro inför besöket, vilket också föreslagits i tidigare samskapande intervjuer med patienter. Problemet vi ville hitta en lösning på är att de allra flesta känner till råden om egenvård och tandtråd men alltför få gör preventiv tandtrådsanvändning till en daglig vana. Den här problemformuleringen bekräftades i intervjuerna med tandvårdsprofessionella. Tandvårdens budskap och kunskapen kring förebyggande åtgärder för en starkt munhälsa fastnar inte i önskad grad. Då ville projektteamet undersöka huruvida vi med teknikens hjälp kan inspirera människor mot en mer hälsosam livsstil och förbättrad munhälsa, på svenska. På detta sätt skulle vi kunna fördjupa insikterna gällande både språk och användningsområde för sociala robotar.

Vi utvecklade och designade således *Flossa*-applikationen, som är en människa-robot-dialog. I det här fallet handlar det om en människa som besöker en tandvårdsklinik och de sociala, humanoida robotarna Pepper och Alf. Projektets två andra huvudsakliga aktiviteter innebar forskningsarbete och delande av kunskap inom utbildning. Det gjorde vi bland annat genom att stämma av med målgruppen patienter och tandvårdspersonal kring deras förväntningar och behov och genom att dela med oss av applikationen och kunskap inom socialrobotik på svenska till studeranden och allmänheten genom olika evenemang.

Exempel på aktiviteter i projektet

- Kunskapsutbyte mellan Åbo Akademi och Arcada sinsemellan, mestadels online men också i ett besök. Exempel på det här är manifesta analyser av vårdpersonalens upplevelser av robotar i tandvård för att guida designarbetet i de två teamen vidare, gemensam utforskning av eye tracking och facial expression analysis som metod i människa-robotinteraktion och blicken som kommunikationssätt mellan människa och robot, kunskapsutbyte kring plattformarna Snow och Furhat.
- En djupare, evidensbaserad förståelse för socialrobotikens potential i vård, omsorg och andra miljöer på svenska. Detta skedde genom gemensamma och delade projektaktiviteter exempelvis testtillfällen med slutanvändare och andra relevanta målgrupper inom primärt social- och hälsovårdsområdet. Tabellen nedan illustrerar de testtillfällen som ordnades. Fokusgruppintervjuer hölls online med tandvårdspersonal som fick ta del av *Flossa* prototypen på Pepper-plattformen via video. Sju djupintervjuer genomfördes både i Vasa och i Helsingfors där representanter för patientgruppen interagerade med *Flossa* på Alf och Pepper i laboratoriemiljö. Totalt 28 personer intervjuades kring förväntningar på samt behov och upplevelser av information kring förebyggande tandvård på svenska, av en robot.

Plattform	Pepper	Furhat	Alf	Snow
Uppgift	Flossa, att informera om egenvård på tandvårdsklinik.	Konversation.	Flossa, att informera om egenvård på tandvårdsklinik.	Flossa v2
Versioner	2	1	1	1
N vårdare	14	0	14	0
N patienter	7	0	7	0

- Samarbete och kunskapsspridning inom lärande och utbildning i vård, IT och tjänstedesign. Vi har deltagit i undervisningen på Arcada samt ÅA och haft projektets arbete som case. Vi har till exempel gett 4 föreläsningar på Master programmen (högre yh) in om vård om teknologi, vård och digitalisering (inklusive AI lösningar) samt föreläst i ÅA-kurserna The substance and theory development in caring theories och Innovation och forskning i välfärdsteknologi vid vårdvetenskapliga enheten. Studeranden i vård, IT och tjänstedesign har därmed lärt sig om robotinnovationer på svenska ämnade för Svensk-Finland och om samskapandeprocesser som metod (N=300).
- Robotworkshoppar har ordnats med studerande för att de ska få en mera konkret och riktig förståelse av AI-drivna lösningar. Under hösten 2021 fick de som en del av dessa workshops testa *Flossa*-applikationen. Totalt har ca 80 deltagit i våra workshops.
- Kommunikation kring tematiken och applikationen i olika publika tillställningar, exempelvis Folkhälsans Resan till Digitaliens avslutningsfest i Vasa och Fika efter kunskap webinarium
- Gemensamma analyser av det forskningsdata som samlats in, genom kvalitativa analyser och ansiktskänslouttryck i interaktionen med roboten Alf.
- Vi jobbade också på robotplattformarna Furhat och Snow beträffande deras potential i att informera om förebyggande tandvård på svenska.
- Gemensamma forskningsartiklar på data som samlats in och kommunicerats tillsammans (exempelvis RoboPhilosophy 2022).

Case: robotworkshoppar och sociala robotar som en del av lärandet

Inom ramen för våra lärandemoduler introducerade vi sociala robotar på olika sätt. Vi ordnade både mera praktiska “robotworkshoppar” och inslag i form av föreläsningar. Robotworkshopparna gick ut på följande:

Introduktion

- Introduktion till robotarna och plattformarna samt skillnader mellan robotarna. Mer specifikt en genomgång av humanoider som är byggda för ett specifikt syfte - “servitören Amy”.

Konfigurering

- Vi förklarar hur man gör för att introducera roboten till en ny arbetsplats i syftet att deltagarna bekantar sig ytligt med sensorerna och mjukvaran både på PC och tabletten.
- Deltagarna får själv köra runt roboten för att kartlägga rummet och se upp för hinder – SLAM konceptet förklaras.
- Deltagarna skapar virtuella väggar för att hindra roboten och rutter för roboten att köra enligt. Koncept som trackless navigation och computer vision förklaras.

Roboten i restaurangen

- Efter konfigurationen testar vi roboten som om vi vore på restaurang, deltagarna är nu slutanvändare av roboten, några anställda på en restaurang, andra kunder på restaurangen
- Deltagarna konfigurerar menyn, hur många bord vi har, vad roboten säger och hurdan musik som spelas. Vi talar om användarupplevelsen

- *Kocken* placerar maten på roboten, roboten levererar den och *kunden* tar emot maten och skickar tillbaka roboten till köket. Vi talar om kundupplevelsen

Roboten hos tandläkaren

- Efter konfigurationen testar vi roboten som om den var placerad i väntrummet hos tandläkaren. Vi talar om användningsmöjligheten och utmaningar med robotar i hälsovårdskontexten.
- Deltagarna får interagera med roboten via röst och via tablettinterfacen för att uppleva *Flossa* applikationen. Inlärningsstillfällen fungerar också som teststillfällen för tidiga versioner av applikationen.
- Deltagarna får ge sin åsikt om interaktionen och komma med åsikter och förbättringsförslag. Vi diskuterar vilka sensorer och tekniker man kan använda för att förbättra eller utöka interaktionen (till exempel Rörelse, infraröd, 3D kamera och ansiktsigenkänning)

Roboten på forskningsmessa

- Amy och Alf deltog på TekNatur, en forskningsmessa för högstadie- och gymnasieelever. Projektet och deltagarna presenterades för domare, deltagare och publik på Stora torget i Arcadahuset.
- Alf stod och dansade, och deltagarna uppmanades och guidades att skapa en egen dans med hjälp av en av de förinstallerade “create a dance” apparna
- Amy serverade godis och deltagarna fick själv styra Amy på torget. Kartan som skapades medan deltagare yrade runt på torget användes på eftermiddagen för att skapa en rutt för roboten.

Vi ville med andra ord lära studenterna om vad dagens teknologi kan och inte kan erbjuda genom att de konkret kunde komma med och vara så kallade ‘robot whisperers’ för en liten stund.

Vi utgick ofta från ett specifikt fall som de studerande fick jobba med. I fallbeskrivningen fanns olika typers slutanvändare, så kallade personas. Studenterna hade till uppgift att integrera en AI-driven agent, till exempel en social- eller servicerobot i den lösning de utvecklade tillsammans i sina team. Servicedesign, eller tjänstedesign, innefattar moment av forskning och i vårt fall ingick så kallade fältintervjuer och observation för att skapa insikt i slutanvändarnas liv och behov. Studeranden har även inbjudits till att vara med och pilottesta *Flossa*-applikationen. För de allra flesta var det deras första möte med en robot.

Studerande från olika studieinriktningar besitter olika kunskaper och bidrar med olika perspektiv. I arbetet med robotarna kring ett fall lyckades vi också konkret visa för studeranden att de kompletterar varandra.

VÅRA ANGREPPSSÄTT

Tre angreppssätt har styrvt vårt arbete i projektet och även framtagande av lösningar (robotapplikationen *Flossa*): Tvärvetenskaplighet, användarcentrering, etik.

Tvärvetenskapligt

Projektet har genomstrats av samarbete och ett multidisciplinärt angreppssätt i projektteamet samt i arbetsättet. Tvärvetenskapligheten är något vi värdesätter i projektteamet och forskningen talar varmt för att tvärvetenskaplighet på många sätt är bra när man arbetar på att få fram etiska användarapplikationer (Zicari m.fl., 2021; Aoun, 2017)

Vi som jobbat i projektet har olika bakgrund och olika kompetensområden. Kommunikationen mellan en människa och en social robot är komplex, också i en kontrollerad laboratoriemiljö som det här projektet utspelade sig i primärt. Därför ser vi det som en styrka att det finns många experter med många discipliner – exempelvis vårdvetenskap, kognitionsvetenskap, beteendevetenskap (till exempel tjänstedesign), datavetenskap (inbyggda datasystem och informationsanalys), representerade i projektgruppen.

Vi har också prioriterat samskapandeprocesser och primära målgrupper har medverkat i designprocessen eftersom det är viktigt att designteamet förstår behoven hos målgruppen som sociala robot-applikationen designas för (Rousi m.fl., 2021).

Användarcentrerat

Design thinking metodologin är ett användarfokuserat sätt att arbeta med tjänstedesign och serviceutveckling. Enligt Urquhart, Reedman-Flint och Leesakul (2019) som bland annat undersökt robotar i hemmiljön, och de etiska implikationer detta medför, är det mycket viktigt att man i framtagandet av lösningar tar med användare i processen.

Vi ser också det här som en nödvändighet då man tar fram nya AI-drivna lösningar, och får stöd av forskare inom området för tjänste- och applikationsutveckling där AI och ny teknologi finns med (Tigerstedt & Biström, 2021; Zicari m.fl., 2021; Lee, 2020).

Bildtext: Vi tog fram en persona, Beata Business, för att komma närmare och förstå slutanvändare.
Bildkälla: The Design Thinking Playbook. Lewrick m.fl., 2018.

Bildtext: Robonas utvecklas som ett komplement till personen. Fokus ligger på hur robot-agenten skall kunna underlätta för personen (det vill säga hjälpa den tilltänkta slutanvändaren eller jobba tillsammans med människan). Bildkälla: The Design Thinking Playbook. Lewrick m.fl., 2018.

Med fokus på etik

Det är mycket viktigt att uppmärksamma etiska frågeställningar som uppstår vid användningen av sociala robotar och konversationsagenter. I människa-robotinteraktionen, särskilt i dialog med sårbara grupper i vårdsammanhang, har teman som tillit och tillförlitlighet, snedvridna data, samt manipulation lyfts fram i diskussionen kring etiska frågeställningar (se till exempel Devillers, 2021). Dessutom är etiken ett grundfundament i vård och omsorg (se till exempel Lindström m.fl., 2014) och då välfärdsteknologins möjligheter att integreras i vårdsammanhang studeras behöver vi förstå hur det låter sig göras utan att ge avkall på de etiska principerna inom vård och omsorg. Det arbetet behöver göras genom en kritisk analys av hur, varför och när vi ska använda teknologi inom vården (Foronda, 2021; Pierce m.fl., 2020). Det pågår en diskussion om vem som ska genomföra den etiska analysen, en etiker som ingår i designteamet eller designteamet själva. Vi valde det senare alternativet och vi beskriver nedan hur vi gick till väga.

En möjlig väg är att samskapa med identifierade målgrupper, vilket det här projektet gjorde. En annan är att genomgående integrera etiken i designprocessen och spegla arbetet i etiska ramverk. Fyra etiska principer har länge varit inflytelserika inom medicinsk etik och har varit grundläggande för att förstå etiska utvärderingar i hälsovården (Beauchamp & Childress 2013). De är principer om autonomi, göra gott, icke skada och rättvisa. Ett annat perspektiv är Värdekänslig design som argumenterar för att ta hänsyn till mänskliga värderingar såsom etik på ett heltäckande sätt i design av teknik. Vi valde metodologin som bygger på Värdekänslig design, Care Centered Value Sensitive Design framework (Van Wynsberghe, 2013:2016) och som lämpar sig för robotar i kontexten vårdsammanhang. Care Centered Value Sensitive Design bygger på fyra etiska och moraliska element, nämligen Uppmärksamhet, Ansvar, Kompetens och Lyhördhet och metodologin utgörs av följande sex steg.

1. Datainsamling av vårdpraxis före robotintroduktion.

2. Värdeanalys av vårdpraxis före roboten introduceras för att skapa ett scenario att jämföra med.
3. Beskrivning robot.
4. Värdeanalys av vårdpraxis med roboten introducerad för att skapa ett scenario att jämföra med.
5. Jämförelser av scenarion.
6. Design- och policyrekommendationer.

Vi speglade också designen i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna från 2007, i EU:s etiska ramverk för tillförlitlig AI (2020) samt Z-Inspection (Zicari, 2021).

VAD SKAPADE VI?

Flossa-applikationen på Pepper

Teamet i Vasa använde sig av robotplattformen SoftBanks Pepper, en mycket vanlig robot inom HRI-studier. Roboten är en humanoid variant, 120 centimeter hög, som är utrustad med en skärm på sin mage och servomotorer, vilka möjliggör människoliknande rörelser. Roboten är utformad på ett modulärt vis, vilket innebär att dess API talar med olika delar av roboten, exempelvis dess röst-modul eller motor-modul. Detta gör utvecklingen relativt smidig. Plattformen har två olika språkmotorer, utvecklade av Nuance. Den första, vilken är lokal, används i alla fall förutom när wildcard-matching behövs; i det senare fallet används en moln-version. Den lokala baseras på fonetisk matchning, medan den som molnbaserad använder maskininlärning, vilket innebär att den senare också är den mer korrekt. Själva TTS:en är utformad av Acapela.

Sören Andersson och Mattias Wingren arbetar på dialogen, egen bild.

Den tekniska utvecklingen tog avstamp i användarstudier som undersökt användningsområden för roboten Pepper (Hägglund m.fl. 2021). Med detta som bas konstruerades ett scenario i textform som, efter diskussion inom teamet, användes för att utforma en prototyp-applikation. Prototypen justerades tills den ansågs klar att studeras med användare. Efter studien samlades feedbacken och analyserades. Denna analys användes som grund för att utveckla en ny version av

Skärmdump från Choregraph mjukvaran.

applikationen. Den versionen lade större vikt vid humor, starkare personlighet samt hade ett tydligare gränssnitt på skärmen än tidigare.

I Helsingforsteamet inleddes utvecklingen för Flossa-applikationen med en utvärdering av utvecklingsmiljöer. Sanbot erbjuder en färdig mobilapplikation, kallad Q-Link, för Android telefoner. Den syftar till att kunna kontrollera roboten direkt genom telefonen. Sanbots robot Alf kommer även med två SDK:n (engelskans Software Development Kit), som är en startpunkt för att kunna göra sina egna applikationer. En SDK ger åtkomst till robotens olika hårdvara så som motorer, sensorer, kameror och rörelse. Den första SDK:n blev dock snabbt utesluten på grund av grova buggar och dålig dokumentation. Dess grundfunktioner orsakade kraschar och dokumentation hittades enbart på kinesiska. Efter försök att kommunicera med utvecklare på Sanbots fabrik bestämdes det att utvecklingen på den första SDK:n inte var värt tiden eller energin som skulle krävas för att upprätta en robust utvecklingsmiljö.

*Humanoida robotar kan förmedla känslor via ansiktsuttryck.
Skärmdump från tillverkarens Q-linkapp.*

Tillverkaren hade däremot även levererat ett ramverk för utveckling av mobilapplikationer på Alf, en sk. mobile SDK. MobilSDK:n var begränsad på många vis, och krävde ihärdig utveckling av lösningar för att kringgå problem som uppstod. MobileSDK:n öppnade ändå flexibiliteten till att använda oss av en webbaserad applikation för det grafiska gränssnittet till användaren.

Användargränssnittet byggdes som en webapplikation med funktionalitet i JavaScript. Applikationen genomgick många omstruktureringar och designändringar men med flexibiliteten av moderna verktyg kunde man enkelt justera hela applikationens utseende live under diskussioner, som att till exempel ändra färger eller skala om grafiska gränssnitt som knapplement.

Applikationens grundinteraktion är baserat på en trädstruktur som leder användaren från en interaktion till en annan. Genom att utveckla noder för nod-trädet med flera olika nod-klasser beroende på situationen som behövs kunde interaktionen modifieras efter behov och feedback. Till exempel finns det en nod-klass för att visa video, som instruktionsvideon, en annan nod-klass för att ställa frågor, en nod när roboten hälsar, osv.

När användaren rör sig genom interaktionsträdet används en server, byggd i programmeringsspråket Python, för att ta emot instruktioner från webapplikationen. Dessa instruktioner strömmas sedermera ut på en webbadress vilket fångas upp av MobileSDK:n som sedan automatiskt utför förprogrammerade rörelser på roboten Alf som att vinka vid introduktionen.

Alf ser sitt interaktionsträd, eget foto

En liknande server, även den i Python, används för att ta emot text och ljud från webapplikationen. Denna server skickar sedan text och ljud till Googles TTS eller STT tjänster för omvandling. Texten är det manuskript som bestämts inom MäRI projektet och omvandlas till en ljudfil som roboten spelar upp för användaren, så kallat *text till tal*. Ljudet är användarens svar/röst vilket transkriberas till läslig kod för roboten, så kallad *tal till text* så att den kan föra interaktionsträdet vidare baserat på vad användaren säger/svarar.

Trots Googles stängda ekosystem blev det valet av tjänst för version 1.0 av applikationen, då andra utforskade och mer öppna alternativ som till exempel Kaldi och Coqui-ai inte är lika långt komna inom

AI:n för språkmodeller. Mycket av detta beror på data-brist och den största nuvarande öppna samlingen av data vi hittat finns hos Mozilla commonvoice, vilket även helt saknar röstdata specifikt för finlandssvenska.

Johan Penttinen och Kristoffer Kuvaja Adolfsson debuggar roboten Alf, eget foto

Johan Penttinen demonstrerar applikationen, eget foto

Vårt att dokumentera är att den slutgiltiga värdtjänstleverantören som valdes är Finlands egna CSC med molntjänsten Rahti. Trots Rahtis lite högre ingångsbarriär upplevs det som ett mer flexibelt och stabilt alternativ än andra utforskade alternativ som själv-värd, genom en Raspberry Pi, eller att använda Heroku eller Amazon Web Services (AWS) som värdar.

Flossa Timeline

Timeline för Flossa utveckling, egen grafik

ERFARENHETER AV INTERAKTIONEN MED PEPPER OCH ALF

Målgruppen för robotapplikationen *Flossa*, det vill säga patienter och vårdpersonal, har i olika sammanhang testat designen och interaktionen. Dessutom har cirka 80 studeranden vid Arcada pilottestat applikationen som en del av sin robotworkshop. 14 professionella inom tandvården beskrev sina förväntningar på och sitt behov av sociala humanoida robotar som talar svenska på sin arbetsplats. De utvärderade en video av applikationen i online intervjuer under corona-pandemins restriktioner.

14 finlandssvenskar interagerade live med robotarna Alf och Pepper i labbmiljöerna i Helsingfors och i Vasa. De gav likaledes uttryck för sina förväntningar på och sitt behov av sociala humanoida robotar som talar svenska i tandvården. De utvärderade också applikationen och själva interaktionen med denna fysiska robot i ett simulerat väntrum i en tandklinik. Hälften av testdeltagarna hade träffat en humanoid social robot tidigare. Interaktionen studerade vi i tre steg genom observation, enkät samt med hjälp av temaintervjuer.

Intervjuetup i laboratoriet, egen bild

Det är tydligt att ingen av de intervjuade vill att roboten ska ersätta människan. Det var heller inte projektets premisser och frågeställningen kretsade inte kring robotarna som ersätter människan utan kring hur – om alls – robotarna kan hjälpa till i tandvården eller i en vårdkontext överlag.

“Inte kan man ersätta en människa med en robot, aldrig. Men jag har lite svårt att föreställa mig att jag skulle lita så mycket på en robot som jag litar på människan. Så man behöver nog den där mänskliga kontakten för att ja, visa känslor och att få att någon förstår själv också.”

“Om man inte har någon att tala med, varför inte en robot då, att tala med? Som kan hålla en lite sällskap och tala väder och vind, eller något. Diskutera vad som stod på Vasabladet idag, läsa Vasabladet för dem och så. Eller just att då man kommer till ett nytt ställe så säger de ”Hej” och berättar vart man ska gå. Men inte ersätta! Nej! Där håller jag hårt på det, absolut inte i stället för en människa inte!”

Vårdar-gruppen

Överlag upplevs robotarna Alf och Pepper som trevliga, roliga, och icke-skrämmande maskiner som inbjuder till interaktivitet. Dock upplever en del vårdare att robotarna är för dyra för ett osäkert mervärde. Vårdarna lyfter i sina svar att roboten ger korrekt information, att den sänker tröskeln för interaktion mer än en pekplatta, att den har ett trevligt kroppsspråk och att den väcker positiva känslor, men talar för snabbt. Beträffande kommunikationen som roboten förmedlar tyckte några att pekplattan berättar all information som behövs så själva robotkroppen är onödig medan många tyckte att roboten mycket väl kan förmedla budskap. Förväntningar på en starkare dialog uttrycks och möjligheten att patienter själva kan ta del av information via roboten uppskattas. Vårdarna lyfter också starkt att en personanpassning är nödvändig så att roboten anpassar ton och innehåll beroende på om det är en tonåring eller senior exempelvis som den pratar med.

Patient-gruppen

“Nog uppfattar jag ju Pepper som glad, det gjorde jag ju, glad och trevlig men sen fick jag ju nog en väldig robotkänsla. En maskin är det ju. Men en glad maskin.”

Pepper berättar om förebyggande tandvård, egen bild.

Då de som företräder patientgruppen beskrev sitt samtal med robotarna nämnde de att situation var ny och lustfylld. Personerna uppmärksammade även robotens utseende och beteende samt relationen mellan människa och robot. De som uttrycker en positiv upplevelse att prata med roboten nämner just nyhetsvärdet, att det var en visuellt tilltalande robot och fint med svensk dialog. Många nämner att roboten lyssnar och beaktar just dem och de mjuka kroppsrörelserna hos roboten och att den verkar vara en mänsklig robot lyfts också. En del negativa saker listas såsom att roboten talade för snabbt och att det var koncentranskrävande att samtala med roboten eller att roboten inte verkade svara genast. En känsla av besvikelse upplevdes av en del när roboten inte genast plockade upp vad de sade.

Tabellen nedan listar svaren på hur roboten lyckades i att förmedla sitt budskap om tandtråsanvändning.

Hur tyckte du roboten lyckades i att förmedla sitt budskap?

<i>Budskapet förmedlades väl</i>	<ol style="list-style-type: none">1) Det var ju enkelt budskap2) Det var en kunnig robot3) Tydligt med multimodaliteten4) Faktan hen gav var bra5) Tydlig och bra hastighet
<i>Budskapet förmedlades mindre bra</i>	<ol style="list-style-type: none">1) Införlödets hastighet var för hög2) Roboten talade för snabbt3) Interaktionen ledde till splittrad uppmärksamhet4) Rikssvenskan kräver koncentration5) Avsaknad av taktil information.

Hur kunde robotar avlasta i tandvården

Med båda gruppernas slutanvändare, tandvårdsprofessionella och patienter, diskuterade vi möjliga sätt hur en social robot kunde avlasta eller komma till nytta inom tandvården. Ordet avlasta förekom frekvent bland de tandvårdprofessionella - de sökte efter möjligheter för roboten som en avlastare. De förslag som förekom mest var relaterade till information av olika slag, till exempel om preventiv tandvård eller om en tandläkare är försenad. Vidare funderade man i grupperna på om en social robot kunde avlasta genom att ta på sig olika typer av receptionsuppgifter.

Andra förslag som förekom var rollen som vägvisare eller om roboten möjligen kunde samla in förhandsuppgifter och ta betalt.

Hur upplevdes språket i människa-robotinteraktionen?

Robotens språk med regionala sätt att tala eller dialektala uttryck är en viktig faktor som påverkar bland annat människans upplevda tillit till roboten. Därför är det viktigt att beakta språket i designen av robotens beteende och dialog (Rousi, Kolari, Shidujaman, 2021; Torre & White, 2021).

I intervjuerna tog vi särskilt fasta på språkaspekten i sociala robotar och deras potential i vårdssammanhang. Det här är inte en heltäckande attitydstudie som kan generaliseras till hela Svenskfinland utan mer ett sätt att beskriva och bättre förstå fenomenet och samspelet mellan robot och människa. Många förväntar sig en människolik dialog med robotarna. Förväntningen och önskemålet är att vi ska kunna samtala med roboten precis som vi gör med en människa genom att vi tar turer, vi lyssnar på varandra och för en dialog. Vi fick många åsikter och tankar om prosodin, alltså rytmen i robotens språk, hastigheten i talet och att det är bra att informationen ges multimodalt, såväl via rösten som på plattan. Humor uppskattas och att roboten håller en lättsam ton i talet samt att roboten inte ger jätteviktig och tung information innan roboten blivit ett mer vardagligt inslag i vårdssammanhang. De här tankarna och åsikterna tog projektteamet fasta på då *Flossa*-applikationen utvecklades vidare.

Många såg ett tydligt behov av att roboten kunde avlasta vårdarna i att informera och agera tolk. Både vårdarna själva och patienterna ser ett behov av möjligheten att informera på många språk, däribland svenska, som komplement till den information som vårdare ger. Flera lyfter också upp att de vill ha och har också rätt till vård på svenska och någon nämner också att det kanske kan stärka svenskans ställning ifall vi har talteknologi även på svenska.

Även om rikssvenskan inte i sig orsakade problem för vårdarna och patienterna som talade med robotarna så noterades fördelar med finlandssvenskan framom standardsvenskan i Sverige. Det är en vanesak och därmed enklare att förstå den svenska som en själv hör i vardagen, säger många av de intervjuade. Men många gav ändå uttryck för inställningen att det viktigaste är att både robot och människa förstår varandra på ett gemensamt språk. Båda får anpassa sig lite.

Beträffande dialekterna så fann vi många röster som talade för att roboten behöver uppfatta och kunna tolka dialekter om den ska hjälpa oss här i Svenskfinland. Däremot finns det i den här gruppen ingen förväntan om att roboten *själv* ska tala dialekt. Det finns ingen större tilltro till att tekniken har utvecklats så långt att det skulle låta begripligt, även om det nog vore kul och häftigt enligt många.

BÄSTA PRAXIS - REKOMMENDATIONER FRÅN PROJEKTTEAMET

- *Delaktighet* genom samskapandeprocesser rekommenderas som metod då den medför fördelar för alla medverkande parter. Målgrupper som bjöds in till projektaktiviteterna uttryckte uppskattning att få en insikt i vad som kan bli verklighet i vården i framtiden. Många lyfte upp värdet av att få göra sin röst hörd och påverka hur designen bör se ut. Designteamet fick en inblick i vilka de största utmaningarna är och vilka behov som målgrupperna ser som de viktigaste i de scenarion som skapats i projektet. Förståelsen för hur en social robot inom tandvården kan upplevas fördjupas genom att bjuda in målgrupper till delaktighet. Sannolikheten för att designa en hållbar och etisk applikation ökar genom att bjuda in intressenter och målgrupp redan från början. Fortfarande är det få som träffat en humanoid och/eller social servicerobot i praktiken. Det blev många första möten under projektets gång. Därför ser vi att för att vi behöver bjuda in slutanvändaren för att vi ska fortsätta lära oss om detta tema och om teknologiska, nyttiga lösningar. Vi behöver en dialog med fältet i utvecklingen.
- Beträffande språket i interaktionsdesignen av en förkroppsligad, social, humanoid robot så löns det att lägga vikt vid prosodi och betoning. Det här projektet har gjort erfarenheten att många förväntar sig människolik dialog med stort utrymme för växelverkan.
- *Etik* som värde behöver lyftas i designen av robot-människa interaktion. Det kan göras på många sätt, genom att följa olika ramverk, belysa etiska frågor tillsammans med målgrupperna, eller ha ett internt/externt etiskt råd som diskuterar etiska frågeställningar i designen.
- Vi behöver designa applikationer för olika uppfattningar och behov av teknologi i besöken hos vården. En design-for-all behöver vara flexibel i anpassning av funktioner till individer så det inte riskerar bli en design-for-none som exkluderar många.
- Vi behöver fortsätta att jobba med ny teknologi och på olika sätt integrera slutanvändare i processen. Dels för att driva utvecklingen framåt på ett robust sätt, dels för att arbete på fältet med slutanvändaren gör att teknologin och dess möjligheter, och hinder, blir bekanta och missuppfattningarna minskar.
- Hållbar utveckling handlar bland annat om konsumtionsval, så låt oss inte förbise hållbarheten då det gäller AI-drivna lösningar och robotik. Hållbarhet bör integreras som variabel i designen, implementeringen, användningen samt utvärderingen av välfärdsteknologi, då alla samhällsområden ska delta i arbetet att anpassa sig till klimatförändringarna. På vilka sätt – om alls - stöder robotapplikationerna vårdsektorns/teknologiföretagens arbete för att nå hållbarhetsmålen?
- Både Alf och Amy beskrivs som “öppna plattformar” med utvecklingsverktyg i form av mjukvaruutvecklingspaket och öppna gränssnitt för applikationsprogrammering (eng. Open API). En öppen plattform är ändå inte en plattform med öppen källkod. För många tillverkare är koden i robotens hjärna den produkt som säljs, en hemlighet som ska bevaras. Vi rekommenderar att införskaffa robotar med öppen källkod då stora delar av utvecklingen ligger bakom lås annars.
- Datasamling på humanoida robotar med stängd källkod är problematisk. Vi kan observera video och audio som överförs till en molnserver som vi inte har tillgång till. Vi måste lita på robotföretagen att följa säkerhetsföreskrifter. En del av datan kommer till de här robotarna från utomeuropeiska servrar, vilket innebär att delar av robotarnas funktionalitet inte behöver uppnå europeiska GDPR standarder.

- En del robotar lämpar sig bäst för labbstudier och s.k. icke-känslig datainsamling. Om sådana robotar ska implementeras till exempel i vårdsammanhang med känslig databehandling/-insamling av persondata måste modifikationer göras på plattformarna.

SYNTES AV PROJEKTET

På det stora hela vet vi mer nu om svenskspråkiga robotars potential i Svenskfinland än då vi inledde projektet. Vi hoppas att Svenskfinland också vet mera genom att ha deltagit i projektet, genom våra projektaktiviteter i kurser, i offentliga tillställningar och via kommunikation på sociala medier och webinarier. Vi i projektgruppen har under de här åren mött ett behov på fältet av att dela tankar om AI-drivna lösningar inom vården. Diskursen under projektets gång har skiftat, speciellt bland unga vuxna. Måhända ser de en större potential i AI-drivna lösningar än tidigare, vilket är en observation som kunde utforskas djupare. Tematiken i MäRI upplevde också en medvind till följd av covid-19 pandemin och digiskuttet i social- och hälsovården, vilket aktualiserade en diskussion om välfärdsteknologins möjligheter. Samtidigt finns det röster som lyfter upp risker med AI-drivna lösningar, bland annat på grund av bristfällig datasäkerhet och hot mot patientsäkerheten.

På basen av intervjuerna vi har hållit i projektet vågar vi tro att det finns ett mervärde hos svenskspråkiga robotar i vårdsammanhang för åtminstone en del patienter, i en del situationer, dock inte i alla. Talteknologi på finlandssvenska och taligenkänning av dialekter och regionala variationer i vårdkontext har ett mervärde och behöver utvecklas vidare. Arbetet går vidare och det är många aktörer som är med och jobbar på att utveckla och trygga tillgången till svenskspråkig digital service, också på robotplattformar.

REFERENSER

- Andtfolk, M., Nyholm, L., Eide, H., & Fagerström, L. (2021) *Humanoid robots in the care of older persons: A scoping review. Assistive Technology*, 1–9.
- Arbets- och näringsministeriet (2022) *Ammattibarometri*. <https://tem.fi/-/ammattibarometri-tyovoimapulasta-karsivien-ammattien-maara-on-noussut-koronaa-edeltaneelle-tasolle>
- Aoun, J. E. (2017). *Robot-proof. Higher education in the age of artificial intelligence*. The MIT press.
- Bartneck, C., Belpaeme, T., Eyssel, F., Kanda, T., Keijsers & M., Šabanović, S. (2020) *Human-Robot Interaction. An introduction*. Cambridge University Press.
- Beauchamp, T.L., & Childress, J.F. (2013) *Principles of biomedical ethics*. Oxford University Press.
- Devillers, L. (2021) Ethical Issues in SLIVAR. I Devillers, L., Kawahara, T., Moore, R.K., & Scheutz, M. (Red.) *Spoken Language Interaction with Virtual Agents and Robots (SLIVAR): Towards Effective and Ethical Interaction*. Dagstuhl Reports, Vol. 10, Issue 01, 1–51. Dagstuhl Publishing.
- European Union. Charter of Fundamental Rights of the European Union (2007) *Official Journal of the European Union* Volume 50. https://fra.europa.eu/sites/default/files/charter-of-fundamental-rights-of-the-european-union-2007-c_303-01_en.pdf
- European Commission, Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology. (2020) *The Assessment List for Trustworthy Artificial Intelligence (ALTAI) for self assessment*, Publications Office. <https://data.europa.eu/doi/10.2759/791819>
- Foronda, C. (2021) Teaching Ethics in Healthcare Technology-Not Science Fiction. *Comput Inform Nurs*. 2021 May 1;39(5):231-236. 10.1097/CIN.0000000000000766.
- Häggglund, S., Nyholm, L., Bengs, D., Rydgren, M., & Hietanen, A. (2021). Welfare technology innovations on the Pepper platform. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5226220>.
- Lee, M. (2020). *How to grow a robot*. MIT Publications.
- Lewrick, M., Link, P., & Leifer, L. (2018). *The Design Thinking Playbook: Mindful Digital Transformation of Teams, Products, Services, Businesses and Ecosystems*. Wiley.
- Lindström, U.Å., Nyström, L., & Zetterlund, J.E. (2014) Theory of caritative caring. I M.R. Alligood (Red.), *Nursing Theorists and Their work*, 171–201. Elsevier.
- Okolo, C.T. (2022) Optimizing human-centered AI for healthcare in the Global South. *Patterns (N Y)*. 2022 Jan 3;3(2):100421. 10.1016/j.patter.2021.100421.
- Peirce, A.G., Elie, S., George, A., Gold, M., O'Hara, K., & Rose-Facey, W. (2020) Knowledge Development, Technology and Questions of Nursing Ethics. *Nursing ethics* 27.1: 77–87.
- Rousi, R., Kolari, S., & Shidujaman, M. (2021) Beauty in interaction – a framework for social robot aesthetics. I Saman, H. (Red.) *Robotics for Pandemics*. Chapman and Hall/CRC. <https://doi.org/10.1201/9781003195061>

- Tigerstedt, C., & Biström, D. (2021). Lärande och humanoida robotar. I C. Kiukas, T. Ståhl, C. Tigerstedt & D. Haldin (Red.) *Utforskning av pedagogisk praktik - en drivkraft för framtidens*. Arcada.
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/512825/Arcada_Publikation_2_2021.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Torre, I., & White, L. (2021). Trust in Vocal Human-Robot Interaction: Implications for Robot Voice Design. I B. Weiss, J. Trouvain, M. Barkat-Defradas, & J. J. Ohala (Red.), *Voice Attractiveness: Studies on Sexy, Likable, and Charismatic Speakers* (pp. 299–316). Springer.
- Urquhart, L., Reedman-Flint, D., & Leesakul, N. (2019). Responsible domestic robotics: exploring ethical implications of robots in the home. *Journal of Information, Communication and Ethics in Society*, 17(2), 246-272.
- van Wynsberghe, A. (2013) Designing Robots for Care: Care Centered Value-Sensitive Design. *Sci Eng Ethics* 19:407–433 <https://doi.org/10.1007/s11948-011-9343-6>
- van Wynsberghe, A. (2016) Service robots, care ethics, and design. *Ethics Inf Technol* 18:311–321. <https://doi.org/10.1007/s10676-016-9409-x>
- WHO. (2020) *State of the world's nursing 2020: investing in education, jobs and leadership*. World Health Organization.
- WHO. (2021) *Ageing and health*. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ageing-and-health>
- WHO. (2022) *Ageism in artificial intelligence for health: WHO policy brief*. [https://www.who.int/news/item/09-02-2022-ensuring-artificial-intelligence-\(ai\)-technologies-for-health-benefit-older-people](https://www.who.int/news/item/09-02-2022-ensuring-artificial-intelligence-(ai)-technologies-for-health-benefit-older-people)
- Zicari, R.V. *m.fl.* (2021). Z-Inspection[®]: A Process to Assess Trustworthy AI. *IEEE Transactions on Technology and Society*, 2(2), 83-97.